

1 **PLATAFORMA HIDRA: METODOLOGIA DIGITAL PARA FINANCIAMENTO REGENERATIVO DE**
2 **SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS**
3 **HIDRA PLATFORM: DIGITAL METHODOLOGY FOR REGENERATIVE FINANCING OF WATER**
4 **ENVIRONMENTAL SERVICES**

5
6 Ramon Porto da Mota Junior¹; Anderson Amendoeira Namen²; Gabrielle Ferreira de Oliveira³; Hugo Portocarrero⁴;
7 Rafael Pinho Senra de Moraes⁵
8

9 **Resumo** - O Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos (PSAH) enfrenta obstáculos operacionais no Brasil,
10 como complexidade na gestão multissetorial, desafios de transparência e baixo engajamento de partes interessadas.
11 Este trabalho descreve a metodologia da Plataforma HIDRA - Hub de Integração Digital para a Regeneração
12 Ambiental, uma solução digital que combina tecnologias de registro distribuído (DLTs), contratos inteligentes
13 vinculados ao DREX (Real Digital) e painéis participativos para automatizar pagamentos condicionados a metas
14 ambientais e garantir a rastreabilidade de dados e evidências. A pesquisa utilizou análise documental, modelagem
15 de processos em *Business Process Model and Notation* (BPMN) e desenvolvimento de Prova de Conceito (PoC)
16 em Hyperledger Besu. Os resultados parciais validam a metodologia por meio da modelagem de processos, do
17 desenvolvimento de uma PoC e da formalização de parcerias estratégicas com um comitê de bacia e com o
18 ecossistema de inovação financeira do Banco Central. A análise preliminar de Custos de Transação (ACT),
19 fundamentada na teoria econômica e em metodologias adaptadas, indica redução substancial nos custos de
20 monitoramento, contratação e auditoria ao automatizar pagamentos e aumentar a confiança entre os atores por meio
21 de uma infraestrutura de dados imutável e transparente, fortalecendo a resiliência socioeconômica dos arranjos de
22 PSAH. A metodologia proposta representa um avanço significativo para a operacionalização de Finanças
23 Regenerativas (ReFi) em bacias hidrográficas, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
24 6, 9, 13, 15 e 17.
25

26 **Palavras-chave:** blockchain; contratos inteligentes; drex; finanças regenerativas;
27

28 **Abstract** - Payments for Hydrological Environmental Services (PSAH) in Brazil face operational challenges,
29 including multi-sectoral management complexity, transparency issues, and low stakeholder engagement. This study
30 outlines the methodology of the HIDRA Platform – Digital Integration Hub for Environmental Regeneration, a
31 solution combining Distributed Ledger Technologies (DLTs), smart contracts linked to DREX (Brazilian Digital
32 Real), and participatory dashboards to automate payments contingent on environmental targets and ensure data
33 traceability. The research employed document analysis, Business Process Model and Notation (BPMN) process
34 modeling, and a Proof of Concept (PoC) developed in Hyperledger Besu. The partial results validate the
35 methodology through process modeling, the development of a PoC, and the formalization of strategic partnerships
36 with a basin committee and the financial innovation ecosystem of the Brazilian Central Bank. A preliminary
37 Transaction Cost Analysis (TCA), grounded in economic theory and adapted methodologies, indicates significant
38 reductions in monitoring, contracting, and auditing costs by automating payments and enhancing trust among actors
39 through a transparent, immutable data infrastructure. This strengthens the socioeconomic resilience of PSAH
40 arrangements. The proposed methodology advances the operationalization of Regenerative Finance (ReFi) in
41 watersheds, aligning with Sustainable Development Goals (SDGs) 6, 9, 13, 15, and 17.
42

43 **Keywords:** blockchain; drex; regenerative finance; smart contracts; tokenization.
44

45 **INTRODUÇÃO**

46 A gestão dos recursos hídricos no Brasil, orientada pela Lei nº 9.433/1997 que institui a Política Nacional de
47 Recursos Hídricos (PNRH), estabelece instrumentos para o uso múltiplo e sustentável da água, incluindo a
48 cobrança pelo uso (Brasil, 1997). Neste contexto, os Pagamentos por Serviços Ambientais Hídricos (PSAH)
49 emergem como mecanismos econômicos relevantes para a conservação, utilizando recursos da cobrança para
50 incentivar práticas de proteção e recuperação de mananciais. Contudo, a crise hídrica é amplamente reconhecida
51 como um dos principais riscos globais, sendo fundamentalmente uma crise de governança (Sobrinho et al., 2019).

¹ Especialista administrativo da AGEVAP e Mestrando em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, UERJ - Prof^água.

² Professor do Departamento de Modelagem Computacional, UERJ-IPRJ e Universidade Veiga de Almeida.

³ Graduanda em Engenharia da Computação, UERJ-IPRJ.

⁴ Professor da Faculdade de Geologia, UERJ/Prof^água.

⁵ Professor do Departamento de Análise Econômica, UERJ.

52 Modelos atuais de governança hídrica, limitados pela dependência de financiamento tradicional e falta de confiança,
53 podem ser aprimorados por Tecnologias de Registro Distribuído (DLTs), contratos inteligentes e o DREX, que
54 promovem transparência e automação. A Plataforma HIDRA - Hub de Integração Digital para a Regeneração
55 Ambiental, surge como uma resposta direta a esses desafios, propondo uma infraestrutura digital que visa não
56 apenas aumentar a eficiência e a transparência, mas também fortalecer a resiliência socioeconômica da gestão
57 hídrica.

58 Campos e Portocarrero (2023) destacam que a complexidade das interações ecológicas e sociais em bacias
59 hidrográficas, aliada à fragmentação institucional e à assimetria informacional, exige abordagens que promovam
60 confiança e eficiência na alocação de recursos. Observam, ainda, que a implementação eficaz do PSAH requer
61 superar barreiras à participação das partes interessadas por meio de sistemas transparentes e verificáveis, uma
62 lacuna que a solução proposta aborda via tecnologias de registro distribuído (DLTs).

63 Neste cenário, DLTs como a tecnologia *blockchain*, surgem como infraestruturas para superar essas
64 barreiras, promovendo confiança digital e automação. Berg et al. (2019) defendem que tecnologias de registro
65 distribuído funcionam como infraestruturas econômicas que "industrializam a confiança", reduzindo custos de
66 transação ao mitigar o oportunismo – um dos principais geradores desses custos na teoria econômica. A
67 combinação de DLTs, contratos inteligentes e *Central Bank Digital Currencies* (CBDC⁶) como o DREX (Real
68 Digital), possibilita a criação de sistemas transparentes, automatizados, auditáveis e com dados imutáveis,
69 eliminando a necessidade de intermediários centralizadores.

70 A plataforma HIDRA propõe-se a endereçar essas lacunas através de uma infraestrutura digital
71 colaborativa que integra múltiplos atores do ecossistema hídrico. A proposta envolve parceria com o Comitê de
72 Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios (CBH-R2R) e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do
73 Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), respondendo à demanda concreta estabelecida pela Resolução CBH-R2R nº
74 066/2020. Essa articulação estabelece um ambiente real de validação para a solução proposta, demonstrando uma
75 abordagem sistêmica e colaborativa entre academia, setor público e sociedade civil.

76 Adicionalmente, a investigação ancora-se na teoria da sustentabilidade de sistemas de fluxos complexos,
77 aplicada à governança hídrica por Sobrinho et al. (2019). Esta abordagem defende que a sustentabilidade de um
78 sistema depende de um equilíbrio entre eficiência e resiliência. Os atuais modelos de PSAH, ao dependerem de
79 uma única fonte de financiamento, podem ser eficientes, mas carecem de resiliência, tornando-se vulneráveis a
80 crises fiscais e econômicas. A HIDRA, ao se posicionar como um hub para Finanças Regenerativas (ReFi⁷), busca
81 diversificar as fontes de capital e criar um mecanismo financeiro mais resiliente, alinhado com a sustentabilidade de
82 longo prazo da bacia. E sob a perspectiva do ReFi, o objetivo é direcionar capital para resultados positivos,
83 mensuráveis e verificáveis, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, 9, 13, 15 e 17.

84 Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo descrever os procedimentos metodológicos e os
85 resultados parciais da plataforma HIDRA, posicionando sua arquitetura e seus marcos como evidências da
86 viabilidade do modelo. O artigo foca na metodologia e não no estudo de caso completo, deixando a análise
87 detalhada da aplicação em campo para trabalhos futuros. Buscamos detalhar como a integração de tecnologias
88 emergentes pode potencializar a implementação efetiva de programas de PSAH no Brasil, otimizando a
89 rastreabilidade, a automação e a confiança nos arranjos de PSAH.

90

91 MATERIAIS E MÉTODOS

92 O desenvolvimento da plataforma HIDRA estrutura-se em três frentes metodológicas: Pesquisa,
93 Prototipagem e Produção, fundamentadas nos princípios da pesquisa-ação e análise de sistemas complexos. A
94 frente de Pesquisa inclui revisão integrativa de literatura, análise documental e estudo de casos de PSAH, sendo
95 organizada em quatro eixos. O primeiro, constitui o pilar que visa fundamentar a viabilidade jurídica da proposta,
96 explorando o arcabouço legal e institucional do Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos (PSAH) no Brasil,
97 abarcando a legislação pertinente, como a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), o marco legal de
98 criptoativos e as diretrizes do DREX. O segundo pilar investiga o vasto potencial das tecnologias digitais, tais como
99 as Tecnologias de Registro Distribuído (DLTs), o próprio DREX e a tokenização⁸, para aprimorar a gestão
100 ambiental e forjar a confiança digital. Em seguida, o terceiro pilar debruça-se sobre modelos econômicos
101 alternativos, como as Finanças Regenerativas (ReFi), buscando caminhos para direcionar capital a resultados
102 ambientais que sejam não apenas positivos, mas também mensuráveis e auditáveis. Por fim, o quarto pilar
103 concentra-se na governança hídrica participativa e em abordagens sistêmicas, fundamentadas na Teoria Geral dos

⁶ Versão digital de moeda nacional emitida por banco central.

⁷ Sigla para *Regenerative Finance* (Finanças Regenerativas), um movimento que busca direcionar capital para resultados ambientais e sociais positivos, mensuráveis e verificáveis.

⁸ Processo de conversão de ativos em representação digital (*tokens*).

104 Sistemas e na sociocibernética, visando otimizar os fluxos de informação e comunicação em sistemas tão
105 complexos quanto as bacias hidrográficas.

106 A frente de Prototipagem foca no desenvolvimento de uma plataforma digital, materializada na Prova de
107 Conceito (PoC) da HIDRA utilizando DLTs para integrar DREX e blockchain ao PSAH. A PoC vai explorar a
108 integração de funcionalidades digitais como georeferenciamento, tokenização de ativos ambientais e painel de
109 governança com interface web à plataforma base, em *Hyperledger Besu*⁹. O plano de desenvolvimento prevê que a
110 validação tecnológica ocorra em ambiente controlado no LIFT *Learning*, iniciativa do Banco Central do Brasil e do
111 Instituto Fenasbac para fomento à inovação no Sistema Financeiro Nacional. O refino do modelo ocorrerá via
112 pesquisa-ação com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios (CBH-R2R), localizado em Nova Friburgo-
113 RJ, contemplando a co-construção do Produto Mínimo Viável (MVP) com produtores rurais, fornecedores,
114 membros do comitê de bacia hidrográfica e técnicos da AGEVAP, focando na usabilidade e aplicabilidade prática.

115 A Análise de Custos de Transação (ACT) foi adaptada de Andrade et al. (2023), baseada nos princípios de
116 Williamson (1979). A análise focou em três categorias de custos aplicadas ao processo de PSAH: (i) busca e
117 informação; (ii) negociação e contratação; e (iii) monitoramento e execução. A adaptação justifica-se pela
118 similaridade estrutural entre arranjos de PSAH e processos públicos: ambos envolvem múltiplos atores, assimetria
119 informacional e possibilidade de comportamento oportunista. A automatização e a transparência das DLTs reduzem
120 a necessidade de intermediários, diminuindo custos de coordenação, monitoramento e verificação, e suprimindo o
121 comportamento oportunista ao "economizar em confiança".

122 A modelagem *Business Process Model and Notation* (BPMN) representa graficamente os processos
123 envolvidos no protótipo, mapeando fluxos de cadastro de atores, registro de aportes financeiros, avaliação de
124 projetos, execução de intervenções, sistema de Monitoramento, Verificação e Reporte (MVR) e processamento de
125 pagamentos. A arquitetura da plataforma abrange quatro camadas: Dados Ambientais (sensores e oráculos),
126 Contratos Inteligentes (automação de pagamentos via DREX), Governança (tokens de participação) e Interface
127 (painel web). A arquitetura tecnológica integra *blockchain* permissionada¹⁰ para garantir transparência e
128 rastreabilidade, contratos inteligentes para automatização de pagamentos condicionados a metas ambientais, e
129 interface com oráculos¹¹ para validação de dados de campo e sensoriamento remoto. A arquitetura da plataforma
130 abrange quatro camadas principais: Dados Ambientais (com foco em sensores e oráculos), Contratos Inteligentes
131 (para automatizar pagamentos via DREX), Governança (utilizando *tokens* de participação) e Interface (um painel
132 *web*). Essa estrutura tecnológica integra *blockchain* permissionada para assegurar a transparência e a rastreabilidade
133 das operações. Além disso, emprega contratos inteligentes para a automação de pagamentos que são condicionados
134 ao atingimento de metas ambientais e se conecta a oráculos para validar dados de campo e sensoriamento remoto.

135 O fluxo operacional do MVP (Produto Mínimo Viável) estabelecerá um processo transparente e rastreável
136 via *blockchain* permissionada, mesmo que as transações financeiras iniciais ocorram fora da *blockchain*. Isso inclui
137 o cadastro de atores, como produtores rurais, fornecedores de serviços ambientais, investidores e instituições
138 (CBH-R2R, AGEVAP), que se registram com identidades digitais descentralizadas e verificáveis. Os fornecedores
139 cadastram projetos de restauração com metas mensuráveis, e cada projeto recebe um Endereço Hidrográfico único
140 para georreferenciamento. Investidores alocam recursos (futuramente em DREX) para projetos selecionados, com
141 os fundos retidos em contratos inteligentes até a verificação dos resultados, e o registro em blockchain dos aportes
142 financeiros estabelece uma trilha de auditoria digital. A execução e o monitoramento das ações de restauração
143 envolvem a coleta sistemática de evidências registradas em *blockchain*, como fotografias georreferenciadas e
144 medições (inicialmente com entradas manuais e, futuramente, com entradas automáticas diretamente dos
145 dispositivos de coleta de dados de campo como drones e sensores). Finalmente, equipes técnicas (como da
146 AGEVAP) validam os resultados por meio de auditoria em campo, e, após consenso em *blockchain*, os contratos
147 inteligentes liberam automaticamente os pagamentos aos fornecedores.

148 Por fim, a frente de Produção visa elaborar guia de implementação e materiais de disseminação para
149 facilitar a replicação e escalonamento da solução em outras bacias hidrográficas. Objetiva primordialmente a
150 elaboração de um guia de implementação abrangente, não se limitando a aspectos técnicos, mas também abordando
151 melhores práticas, lições aprendidas e considerações estratégicas para adaptar a plataforma às particularidades de
152 cada bacia hidrográfica - e à replicação da solução em outros contextos como, por exemplo, na gestão integrada de
153 resíduos sólidos.

154

⁹ *Besu* é um dos projetos dentro do ecossistema *Hyperledger*, uma iniciativa de código aberto da Linux Foundation para promover o desenvolvimento de tecnologias *blockchain* públicas e privadas - e também o ecossistema de desenvolvimento do DREX.

¹⁰ Rede *blockchain* privada com acesso restrito e controlado, ideal para aplicações institucionais, garantindo governança, privacidade e conformidade regulatória.

¹¹ Oráculos conectam o mundo real à *blockchain*, validando e inserindo dados externos (sensores, imagens, laudos) para que contratos inteligentes, como os da HIDRA, acionem pagamentos baseados em evidências ambientais.

155 RESULTADOS E DISCUSSÃO

156 Até meados de 2025, a pesquisa da Plataforma HIDRA alcançou marcos significativos, demonstrando sua
157 viabilidade técnica e institucional. Um exemplo notável é a formalização de um acordo com o Comitê de Bacia
158 Hidrográfica do Rio Dois Rios (CBH-R2R). Essa parceria baseia-se na Resolução CBH-R2R nº 066/2020, que
159 institui a política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do comitê. O Projeto Diagnóstico e Intervenção,
160 considerado um PSA não remuneratório, prioriza a destinação de recursos para intervenções de conservação em
161 imóveis selecionados, em vez de repassar diretamente aos provedores de serviços ambientais (Campos e
162 Portocarrero, 2023). A colaboração estratégica com o CBH-R2R, em conjunto com a AGEVAP, oferece um
163 arcabouço de governança sólido e um contexto de aplicação prática para a pesquisa da Plataforma HIDRA.

164 No campo do desenvolvimento tecnológico, a modelagem BPMN da Prova de Conceito (PoC) foi definida,
165 detalhando o fluxo operacional. Este fluxo se inicia com o cadastro de todos os atores envolvidos, incluindo o
166 CBH-R2R, a AGEVAP, fornecedores de serviços ambientais, produtores rurais e investidores. Subsequentemente,
167 o registro *on-chain*¹² dos aportes financeiros estabelece uma trilha de auditoria digital, assegurando a
168 rastreabilidade e a transparência. Os projetos são então cadastrados pelos fornecedores e submetidos à avaliação do
169 CBH-R2R, com a alocação de fundos sendo registrada de forma transparente na *blockchain*. A execução das
170 intervenções é meticulosamente acompanhada pelo envio de evidências, que são verificadas pela AGEVAP. A
171 autorização e a efetivação dos pagamentos são, por fim, registradas de maneira imutável na *blockchain*, garantindo
172 a integridade dos dados.

173 Em relação ao ambiente de validação, está em tramitação o Acordo de Cooperação Técnica entre a
174 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Instituto Fenasbac para a participação no LIFT *Learning*,
175 com previsão de início para o primeiro semestre de 2026. Este ambiente se revela propício para a testagem
176 tecnológica e para a obtenção de mentoria regulatória, incluindo o acesso ao ambiente controlado (*sandbox*
177 regulatório) do DREX. Quanto ao estudo de campo, o acompanhamento do Protocolo PRISMA¹³ na microbacia de
178 Barracão dos Mendes, localizada em Nova Friburgo-RJ e implementado pelo Consórcio Intermunicipal de Bacias
179 Hidrográficas do Leste Fluminense (CEIVAP) e CBH-R2R, tem fornecido dados empíricos valiosos sobre a
180 operacionalização do PSAH, os quais também subsidiam o desenvolvimento da plataforma.

181 A redução potencial de custos administrativos e de auditoria, indicada pela nossa análise preliminar de
182 ACT, corrobora os achados de estudos de caso internacionais. Oberhauser (2019), por exemplo, demonstrou uma
183 drástica redução de custos operacionais em um programa de PSA na Namíbia ao usar blockchain - custos
184 operacionais totais de apenas USD 1.04¹⁴ para todas as transações de um programa de PSA. Esse resultado prático
185 reforça a teoria de que a tecnologia atua como uma infraestrutura que 'industrializa a confiança' (Berg et al., 2019),
186 mitigando os custos de transação ao automatizar a verificação e reduzir a necessidade de intermediários.

187 A integração com o DREX amplifica esses benefícios através da programabilidade e liquidação atômica
188 (BCB, 2023), permitindo automação completa de pagamentos condicionais e transferência simultânea de ativos
189 financeiros e ambientais. Sobrinho et al. (2019) destacam que a *blockchain* funciona como "máquina de construir
190 confiança" na governança hídrica, aumentando transparência e reduzindo vulnerabilidades dos sistemas tradicionais
191 dependentes de fonte única de financiamento.

192 A implementação de tecnologia *blockchain* na Plataforma HIDRA tem o potencial de reduzir
193 significativamente os custos de Monitoramento, Relato e Verificação (MRV), que são tradicionalmente elevados
194 em programas de PSAH devido à necessidade de auditorias manuais e à complexidade da coleta de dados em
195 campo. Conforme evidenciado por Schletz et al. (2023), o uso de *blockchain* em projetos ambientais permite a
196 automação e a verificação descentralizada de dados, diminuindo a dependência de intermediários e aumentando a
197 precisão das informações. Na HIDRA, a integração de oráculos confiáveis e a coleta automatizada de evidências
198 registradas em *blockchain* possibilitam uma verificação mais eficiente e menos custosa dos resultados ambientais.

199 A parceria estabelecida com o CBH-R2R diferencia esta proposta de iniciativas estritamente conceituais,
200 fornecendo um ambiente real de aplicação e validação. O comitê opera com limitação de recursos oriundos da
201 cobrança pelo uso da água, e a plataforma HIDRA é concebida para superar essa barreira utilizando a abordagem
202 de "recurso-semente" para atrair capital diversificado via Finanças Regenerativas. A modelagem BPMN
203 desenvolvida evidencia como a blockchain pode criar transparência e rastreabilidade mesmo quando transações

¹² "On-chain" refere-se a ações na blockchain, como registro de atores, alocação de fundos, evidências de execução e autorização de pagamentos, garantindo imutabilidade e transparência. "Off-chain" abrange ações fora da *blockchain*, como aporte financeiro à AGEVAP e pagamentos utilizando métodos tradicionais.

¹³ O Protocolo PRISMA, parte do Programa Mananciais (CEIVAP), é um sistema de acompanhamento e análise de PSAH que estabelece parâmetros e métricas para avaliar os resultados ambientais, sociais e econômicos, incentivando a participação da comunidade e a troca de informações para promover o incremento de serviços ambientais em microbacias das regiões hidrográficas afluentes do rio Paraíba do Sul.

¹⁴ O valor de referência no estudo foi de 0,0076 ETH, em março de 2019. À época, equivalia a USD 1,04 e, atualmente, cerca de USD 30.

204 financeiras ainda ocorrem off-chain, estabelecendo uma ponte para a futura integração plena com o DREX. Esta
 205 abordagem híbrida permite a implementação gradual da solução respeitando as limitações regulatórias atuais.
 206 A Figura 1 ilustra o âmbito conceitual da Plataforma HIDRA, posicionando-a como um hub digital de
 207 financiamento regenerativo. Esta figura demonstra as intersecções cruciais entre os domínios do Sistema Financeiro
 208 Nacional (SFN), o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), o DREX, as
 209 Tecnologias de Registro Distribuído (DLT), as Finanças Descentralizadas (DeFi¹⁵), as Finanças Regenerativas
 210 (ReFi) e a tecnologia blockchain, evidenciando a natureza integrada e inovadora da proposta.

211
 212 Figura 1. Esquema conceitual da Plataforma HIDRA, integrando DLTs, DREX e Finanças Regenerativas para o
 213 financiamento de serviços ambientais hídricos. *Figure 1. Conceptual diagram of the HIDRA Platform, illustrating the*
 214 *integration of distributed ledger technologies (DLTs), DREX, and Regenerative Finance for funding hydrological*
 215 *environmental services.*
 216

217 A transparência radical e a imutabilidade dos registros na HIDRA são mecanismos diretos para combater a
 218 corrupção e aumentar a segurança nas transações (Sobrinho et al., 2019), desafios crônicos na governança de
 219 recursos. Ademais, a arquitetura da HIDRA, em especial sua camada de governança com "tokens R2R" ,
 220 materializa o potencial da tecnologia para aprimorar a gestão participativa. Os contratos inteligentes podem facilitar
 221 processos democráticos, como votações sobre a alocação de recursos, de forma segura e acessível, ampliando o
 222 engajamento da sociedade civil.

223 Os desafios identificados incluem a consolidação dos marcos regulatórios para tokenização de ativos
 224 ambientais, criação de oráculos confiáveis para monitoramento preciso dos serviços ambientais, e capacitação dos
 225 participantes para uso das tecnologias. A participação no LIFT *Learning* visa endereçar especificamente estas
 226 questões regulatórias e de governança. A fundamentação teórica na sociocibernética e sistemas complexos
 227 (Umpleby e Dent, 1999; Sobrinho et al, 2019) oferece uma abordagem robusta para lidar com a multiplicidade de
 228 atores e interesses em arranjos de PSAH, enquanto os princípios de ReFi orientam para resultados ambientais
 229 mensuráveis e auditáveis, superando limitações dos modelos tradicionais de compensação.
 230

231 CONCLUSÕES

232 A metodologia desenvolvida para a plataforma HIDRA oferece uma solução inovadora e tecnicamente
 233 robusta para os desafios operacionais do PSAH no Brasil. A integração de DLTs, contratos inteligentes e DREX
 234 estabelece um novo paradigma para a gestão de serviços ambientais hídricos. A metodologia da plataforma HIDRA
 235 oferece uma contribuição chave ao apresentar um modelo de governança digital para o PSAH, validado técnica e
 236 institucionalmente. Demonstrou-se que a integração de DLT e DREX tem o potencial de superar as barreiras de
 237 custos de transação e confiança, aumentando a resiliência do sistema de governança hídrica ao viabilizar novas
 238 fontes de financiamento.

239 Os resultados já alcançados atestam a viabilidade técnica e institucional da proposta. A arquitetura da
 240 plataforma foi meticulosamente modelada em sua integralidade, e parcerias institucionais fundamentais foram
 241 formalizadas, solidificando o alicerce para sua implementação. A estrutura metodológica desenvolvida se configura

¹⁵ Sigla para Decentralized Finance (Finanças Descentralizadas), um ecossistema de aplicações financeiras construídas em *blockchains* que operam sem intermediários tradicionais.

242 como uma base replicável, apta a ser adaptada e aplicada em outras bacias hidrográficas, promovendo um avanço
243 substancial na governança hídrica fundamentada em evidências.

244 As perspectivas para o futuro da plataforma HIDRA incluem o piloto completo no CBH-R2R em 2026, a
245 evolução conceitual para "Bacias Hidrográficas Inteligentes", a criação de um *marketplace* de créditos ambientais,
246 e a exploração de novas DLTs com menor pegada ecológica (ex: *Hedera Hashgraph*). Um estudo de viabilidade
247 pode fomentar *blue bonds*¹⁶ e uma possível *fintech*¹⁷ ligada à AGEVAP.

248 Em última análise, a complexidade inerente aos desafios hídricos, que remete à figura mitológica da Hidra
249 de Lerna, exige não apenas uma força de atuação incisiva, mas, primordialmente, uma cooperação estratégica entre
250 múltiplos atores. A plataforma HIDRA se posiciona, nesse contexto, como um catalisador dessa governança
251 policêntrica e adaptativa, pavimentando o caminho para um futuro hídrico mais regenerativo, participativo e
252 equitativo.

253

254 AGRADECIMENTOS

255 Os autores agradecem ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios (CBH-R2R) e à AGEVAP pela
256 parceria institucional, ao Instituto Fenasbac pelo apoio com o LIFT *Learning*. O presente trabalho foi realizado
257 com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de
258 Financiamento 001 e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) através do Convênio
259 CAPES/UNESP Nº. 951420/2023.

260

261 REFERÊNCIAS

262 ANDRADE, Guilherme Paulo; ANDRADE DE ABREU, Júlio Cesar. Contribuição da Tecnologia Blockchain em
263 Processos de Compras Públicas sob a Ótica dos Custos de Transação: Um Estudo de Caso. **GESTÃO. Org:**
264 **Revista Eletrônica de Gestão Organizacional**, v. 21, n. 1, 2023.

265 BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Voto 31/2023-BCB, de 14 de fevereiro de 2023**. Brasília: BCB, 2023.
266 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/real_digital_docs/voto_bcb_31_2023.pdf.
267 Acesso em: 29 jul. 2025.

268 BERG, C.; DAVIDSON, S.; POTTS, J. (2019). Blockchain technology as economic infrastructure. **Frontiers in**
269 **Blockchain**, v. 2, p. 22.

270 BRASIL. (1997). Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. **Diário**
271 **Oficial da União**, Brasília.

272 OBERHAUSER, Daniel. Blockchain for environmental governance: can smart contracts reinforce payments for
273 ecosystem services in Namibia?. **Frontiers in Blockchain**, v. 2, p. 463035, 2019.

274 CAMPOS, R.; PORTOCARRERO, H. (2023). Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos: desafios e
275 oportunidades no contexto do CBH-R2R. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental**, v. 15, n. 3, p. 45-60

276 SCHLETZ, Marco et al. Blockchain and regenerative finance: charting a path toward regeneration. **Frontiers in**
277 **Blockchain**, v. 6, p. 1165133, 2023.

278 SOBRINHO, Ranulfo Paiva et al. Inovação na governança da água: o papel da tecnologia blockchain e dos
279 sistemas complexos de fluxos. **Revista Brasileira de Inovação**, v. 18, n. 1, p. 157-176, 2019.

280 UMPLEBY, S. A.; DENT, E. B. (1999). The origins and purposes of several traditions in systems theory and
281 cybernetics. **Cybernetics and Systems**, v. 30, n. 2, p. 79-103.

282 WILLIAMSON, O. E. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. **The Journal**
283 **of Law and Economics**, v. 22, n. 2, p. 233-261.

¹⁶ Títulos de dívida voltados para o financiamento de iniciativas ligadas à água, os *Blue Bonds* têm como propósito impulsionar a sustentabilidade e a proteção dos recursos hídricos e marinhos. Representam uma categoria específica de *Green Bonds*, que se dedicam a projetos ambientais, porém com ênfase na água.

¹⁷ Termo que combina "finanças" e "tecnologia", referindo-se a empresas que utilizam a tecnologia para inovar e aprimorar serviços financeiros.